

“FLOTATSIYA USULIDA MIS RUDALARINI BOYITISH”**Sattorov Olim Usmonqulovich**

NavDKTU Energo Mexanika fakulteti PhD dots.i

Moxilova Nafisa To'liqin qizi

NavDKTU Energo Mexanika fakulteti 11M-24 TJA guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20521654>**Annotatsiya**

Ushbu tezisda mis rudalarini boyitishda qo'llaniladigan flotatsiya usulining mohiyati, texnologik jarayon bosqichlari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Flotatsiya — bu mineral zarrachalarni ularning sirt xossalariga ko'ra ajratish jarayoni bo'lib, mis rudalaridan yuqori sifatli konsentrat olish imkonini beradi. Tezida mis rudasi misolida flotatsiya sxemasi va asosiy texnologik bosqichlar izohlangan.

Flotatsiya — bu rudadagi foydali minerallarni havo pufakchalari yordamida suvli muhitda ajratish jarayonidir. Flotatsiya vaqtida pulpa (ruda + suv aralashmasi) ichiga havo yuboriladi. Gidrofob yuzaga ega minerallar havo pufakchalariga yopishib, suv yuzasiga chiqadi, gidrofil minerallar esa suvda qoladi.

Mis rudalarini boyitishda flotatsiya jarayoni odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Maydalash va maydalangan rudani tayyorlash – zarracha o'lchami 0,1 mm dan kichik bo'ladi.
2. Pulpa tayyorlash – ruda suv bilan aralashtiriladi va 25–30% li massa hosil qilinadi.
3. Reagentlar qo'shish – collector, frother va pH regulyatorlar qo'shiladi.
4. Flotatsiya bosqichi – flotatsiya kameralariga havo yuboriladi, mis minerallari pufakchalar bilan birikib sirtga chiqadi.
5. Ko'pikni yig'ish va konsentrat olish – yuzaga chiqqan ko'pik yig'iladi.
6. Konsentratni quritish va qayta ishlash – metallurgik zavodlarda eritilib, sof mis olinadi.

Mis rudalari (masalan, xalkopirit – $CuFeS_2$) flotatsiya jarayonida odatda kaliy amil ksantat yoki etil ksantat reagentlari bilan boyitiladi. Bu reagentlar mis minerallarining sirtini gidrofoblashtirib, ularni havo pufakchalariga yopishishini osonlashtiradi. Depressant sifatida ohak yoki natriy sianid ishlatilib, temir sulfidlari (masalan, pirit FeS_2)ning flotatsiyaga chiqishini oldini oladi. Optimal pH qiymati 8,5–10 oralig'ida bo'lishi tavsiya etiladi.

1-rasm. Oksidlangan mis rudalarini qayta ishlash texnologik sxemasi

Flotatsiya usuli mis rudalarini boyitishda eng samarali, iqtisodiy jihatdan foydali va texnologik jihatdan mos usullardan biridir. Ushbu usul yordamida past konsentratsiyadagi rudalardan ham yuqori sifatli mis konsentrati olish mumkin. Jarayonni to'g'ri boshqarish orqali konsentratda 25–35% gacha sof mis olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V. N. Mitrofanov, Fizik-kimyoviy boyitish jarayonlari asoslari, Moskva, 2017.
2. S. A. Bulatov, Flotatsiya asoslari va texnologiyasi, Toshkent, 2019.
3. Wikipedia: Froth flotation (https://en.wikipedia.org/wiki/Froth_flotation).